

УДК 343.98

Ланиедова Юлія Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Yuliia O. Lantsedova –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of criminal law and procedure department
of the Law Faculty,
National Aviation University
(1 Lubomir Husar pr., Kyiv, 03680, Ukraine)

Яцевич Наталія Анатоліївна –

студентка Юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Nataliia A. Yatsevych –

student of the Law Faculty,
National Aviation University
(1 Lubomir Husar pr., Kyiv, 03680, Ukraine)

Дискусійні питання щодо реалізації принципу презумпції невинуватості у кримінальному провадженні

В статті обґрунтована сутність невизначеної антиделіктної ситуації як такої, в якій на час необхідності прийняття остаточного судового рішення відсутня достатня та узгоджена сукупність значимих, достовірних та доброякісних доказів, що може сформувавши у судді внутрішнє переконання про винуватість чи про невинуватість переслідуваної особи. Підкреслено, що у невизначеній антиделіктній ситуації має бути прийняте й відповідне невизначене остаточне судове рішення – нейтральний вирок, із визнанням переслідуваної особи причетним, що відрізняє його від виправданого лише відсутністю права на відшкодування збитків з притягнення його до кримінальної відповідальності.

Ключові слова: нейтральний вирок, причетний, достатня та узгоджена сукупність значимих, достовірних та доброякісних доказів.

В статті обоснована сущность неопределенной антиделиктной ситуации как такой, в которой на момент необходимости принятия окончательного судебного решения отсутствует достаточная и согласованная совокупность значимых, достоверных и доброкачественных доказательств, могущая сформировать у судьи внутреннее убеждение о виновности или невиновности преследуемого лица. Подчеркнуто, что в неопределенной антиделиктной ситуации должно быть принято и соответствующее неопределенное окончательное судебное решение - нейтральный приговор, с признанием преследуемого лица причастным, что отличает его от оправданного лица только отсутствием права на возмещение убытков в связи привлечением его к криминальной ответственности.

Ключевые слова: нейтральный приговор, причастный, достаточная и согласованная совокупность значимых, достоверных и доброкачественных доказательств.

Yu.O. Lantsedova, N.A. Yatsevych Discussion Issues on Implementation of the Principle of the Presumption of Innocence in Criminal Proceeding

The article proves the essence of undefined anti-tort situation when there is a lack of sufficient and approved set of meaningful, reliable and high-quality evidence at the moment when the final decision has to be made by the court which can provide a judge with an internal persuasion on the guilt or innocence of the person. Nowadays the principle of the presumption of innocence is recognized at the international level. It has been underlined that in uncertain anti-tort situation a final relevant uncertain decision has to be made which is a neutral decision when the person is recognized accessory to the crime. This decision differs from the acquittal verdict because it excludes the right to compensation of damages along with bringing him/her to criminal liability.

Attention has been drawn to the fact that existing legislative position and relevant traditional scientific approaches to acquittal verdicts when the guilt of the person is not proved are not legally competent. Both for guilty and acquittal verdicts it is important to bring sufficient and approved set of meaningful, reliable and high-quality evidence which will provide the judge with internal persuasion on guilt or innocence of the person. Both the guilty and acquittal verdicts cannot be grounded on guesses.

Taking of certain procedural decisions based on probability is possible only in the context of interim judicial and other anti-tort decisions when all the doubts have to be interpreted not in favor of pursued person but the authority and the victim under conditions when the powers of authorities comply with such basic legal features as necessity, sufficiency, humanity, professionalism and balance.

Approach proposed by Yu.O. Lantsedova to the understanding of the principle of the person's innocence has been supported by other scholars, but at the same time it does not offer solution to all the problems in this area. This approach consists of proper scholar, legislative and other applied basics for development of the better solution to the problem of proving in criminal procedure.

Keywords: *neutral decision, accessory to, sufficient and approved set of meaningful, reliable and high-quality evidence.*

Постановка проблеми. На сьогодні презумпція невинуватості існує як загальновизнаний принцип міжнародного права. Конституціями всіх демократичних країн її положення імплементуються в усі інститути кримінального процесуального та інших процедурних галузей права. Дія принципу презумпції невинуватості розповсюджується на усі галузі права, адже вона є проявом презумпції добропорядності, що діє в інших окремих галузях права (наприклад, у таких як: цивільному, податковому праві). У той же час даний принцип будь-якого судочинства на сьогодні тлумачиться ще достатньо по-різному і потребує подальшого удосконалення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Якщо розглядати кримінальне процесуальне право, то в ньому, принцип презумпції невинуватості має особливе значення, тому що насамперед повинен обмежити дії держави у відносинах з приватними особами. Невипадково, підсилюючи ефект змістовного закріплення цього загальноправового конституційного принципу, у п. 10 ч. 1 ст. 7, ст. 17 КПК України даний принцип іменується як

«презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини» [1]. У той же час, Г.М. Мамка основний зміст цього принципу у кримінальному провадженні вбачає на рівні спеціального докторського дослідження у тому, що: тільки суд наділений повноваженнями щодо визнання особи винною у вчиненні злочину; обов'язок доказування вини особи у вчиненні злочину покладається на сторону обвинувачення; винність може бути доказана тільки правомірно отриманими доказами; ніхто не зобов'язаний доказувати свою невинуватість у вчиненні злочину, а усі сумніви повинні тлумачитись на користь такої особи (при цьому, на користь особи повинні тлумачитись не тільки сумніви у її винуватості загалом, а й сумніви, що стосуються окремих епізодів обвинувачення або окремих фактичних обставин обвинувачення, наявності обставин, які обтяжують покарання тощо) [2, с. 162-163].

На підставі викладеного даний автор заявляє, що засада презумпції невинуватості є однією з основних у сфері кримінального процесуального доказування і на підтвердження цього викладає названі та інші традиційні

положення [2, с. 163], що на цей час не витримує випробувань у контексті існуючих інноваційних підходів [6, с. 118-119, 183; 7, с. 52-54 та ін.].

Мета дійсної публікації полягає у цілеспрямованому порівняльному дослідженні традиційних та інноваційних підходів розвитку у контексті базисних положень презумпції невинуватості, обґрунтуванні на цьому підґрунті новітнього розуміння даного принципу та широкої наукової апробації даного розуміння на сторінках відтчизнаних наукових фахових видань з тим, щоб розробити загальноновизнаний варіант вирішення відповідних доктринальних, законодавчих та інших прикладних проблем.

Виклад основного матеріалу.

Звертаючись до практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), можна визначити, що загальним критерієм забезпечення презумпції невинуватості є те, що особа повинна визнаватись винною незалежним і безстороннім судом у межах справедливого та гласного судового розгляду. Усі державні органи, представники державної влади зобов'язані утримуватись від наперед визначеного результату судового розгляду. Так, у справі Мінеллі проти Швейцарії (рішення від 25.03.1983 р.) ЄСПЛ вперше визнав порушення п. 2 ст. 6 Конвенції. Визнавши порушення права вважатись невинуватим, ЄСПЛ зазначив, що п. 2 ст. 6 Конвенції охоплює весь процес кримінального провадження, незалежно від результату обвинувачення, а не тільки розгляд по суті обвинувачення. Питання про наявність чи відсутність порушення принципу презумпції невинуватості тісно пов'язане з питанням про те, чи була надана обвинуваченому можливість захищатись від обвинувачення. Порушення принципу невинуватості має місце в тому випадку, коли ще до того, як винуватість обвинуваченого буде доказаною у відповідності із законом і, зокрема, без надання йому можливості здійснювати своє право на захист, судові рішення, ухвалені відносно нього, відображає думку, що він винуватий. Це може мати місце навіть за відсутності будь-якого формального рішення, достатньо певної підстави стверджувати, що суд вважає обвинуваченого винуватим [3].

У справі Секаніна проти Австрії (рішення від 25.08.1993 р.) ЄСПЛ заявив, що підозри та

обвинувачення відносно невинуватості обвинуваченого можна висловлювати до тих пір, доки на підставі кримінального провадження не буде прийнято рішення по суті. Однак після виправдання обвинуваченого не можна керуватись доводами нерозвіяних підозр, виправдання лише на підставі тлумачення сумнівів на користь обвинуваченого, тощо, оскільки це не сумісне з презумпцією невинуватості [4].

У справі Грабчук проти України (рішення від 21.09.2006 р.) ЄСПЛ нагадав, що презумпція невинуватості порушена, якщо твердження посадової особи щодо особи, обвинуваченої у вчиненні злочину, відображає думку, що особа винна, коли цього не було встановлено відповідно до закону. Цього достатньо, навіть за відсутності жодного формального висновку, що існує деяка підстава припустити, що посадова особа вважає цю особу винною. Питання, чи порушує твердження посадової особи принцип презумпції невинуватості, має бути з'ясоване у контексті тих фактичних обставин, у яких це твердження було зроблене [5].

Досліджуючи інноваційні підходи до розуміння та шляхів вирішення даної проблеми, доцільно звернути увагу, перш за все на позицію С.А. Кириченка, який ще у 2009 р. на рівні кандидатської дисертації започаткував та обґрунтував принципово новий підхід до розгляду даної багатовікової проблеми, запропонувавши ввести новий процесуальний статус переслідуваної особи – причетного, який має з'являється у разі «винесенням остаточного слідчого чи судового рішення про припинення ... провадження по справі за недоведенням вини переслідуваного, коли всі можливості для формування внутрішнього переконання головного суб'єкта про винність або невинність особи вже вичерпані» [6, с. 118-119, 183].

У свою чергу, дана інноваційна була підтримана та піддана подальшому розвитку [7, с. 52-54 та ін.], що Ю. О. Ланцедова вважає за необхідне конструктивно удосконалити у наступному аспекті.

Новітня доктрина причетної особи і нейтрального вироку ґрунтується на тому, що концепція правової визначеності стосується всіх суб'єктів кримінального судочинства і, перш за все, переслідуваного і потерпілого (позивача). Будь-яке, а тим більше остаточне процесуальне

рішення по кримінальній справі, має бути постановлене на узгодженій і достатній сукупності доказів, коли кожний окремих доказ має володіти ще й єдністю основних базисних юридичних властивостей (їх значимості, доброякісності, достовірності).

І коли у результаті належної оцінки узгодженої та достатньої сукупності такого роду доказів у судді складеться внутрішнє переконання про винність особи – виноситься обвинувальний вирок, а якщо про невинність особи – виправдувальний вирок [7, с. 52].

Якщо ж існуюча сукупність доказів недостатня для формування внутрішнього переконання судді як першого, так і другого плану, не повинен ухвалюватися виправдувальний вирок, як це вимагають у порушення вимог ч. 3 ст. 62 Конституції України (де в контексті презумпції невинуватості йдеться лише про те, що всі сумніви трактуються на користь обвинуваченого, що унеможлиблює ухвалення за такої ситуації лише обвинувального вироку, але ніяк не обумовлює необхідність ухвалення в цій ситуації виправдувального вироку) [8], вимоги ч. 4 ст. 327 «Види вироків» КПК України 1960 р. [9] і п. 2 ч. 1 ст. 373 «Види вироків» КПК України 2012 р. [1]. При цьому в останньому з випадків у ч. 3 ст. 373 «Види вироків» КПК України, прямо досить упереджено підкреслюється, що «обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення [1], у контексті чого виникає питання. а що, лише обвинувальний вирок не можна ухвалити на припущеннях. а виправдувальний вирок - виходить, що можна. Адаже постановлення остаточного процесуального рішення на недостатній та узгодженій сукупності значимих, достовірних і доброякісних доказів – рівнозначна постановленню вироку на припущеннях, що прямо заборонено робити вимогами все тією ж ч. 3 ст. 62 Конституції України [8].

Але ж у ч. 1 ст. 213 «Підстави до закриття справи» КПК України 1960 р. прямо вказувалося, що кримінальна справа закривається 2) при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину, а у ч. 4 ст. 327 «Види вироків» КПК України 1960 р. прямо вказувалося, що виправдувальний вирок постановляється у

випадках, коли ... не доведено участі підсудного у вчиненні злочину [9], тоді як згідно ч. 1 ст. 284 «Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи» КПК України 2012 р., кримінальне провадження закривається в разі, якщо: 3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати, що має право зробити у силу вимог абз. 3 ч. 4 ст. 284 КПК України лише прокурор і поміж випадків, коли це може зробити суд за вимогами ч. 2 ст. 284 КПК України, такого випадку немає [1].

У той же час у відповідності із вимогами ч. 1 ст. 373 «Види вироків» цього ж кодексу, виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим [1]. На користь власне такого рішення суду свідчать й вимоги ч. 2 ст. 17 КПК України, згідно яких, ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом [1].

На підставі викладеного можна зробити висновок, що КПК України передбачає у разі недоведеності вини особи, яка підозрюється у вчиненні злочину обов'язок прокурора закрити справу, що дещо нагадує запропонований авторами варіант вирішення цієї проблеми, але пізніше все ж таки зобов'язує й суд постановляти у даному випадку виправдувальний вирок, що вже свідчить про те, що зазначена проблема так й залишається не вирішеною.

Процедурні кодекси й деяких інших країн пострадянського простору також вимагають постановляти виправдувальний вирок у випадку недоведеності вини підсудного, зокрема, п. 4 ч. 1 ст. 42 КПК Азербайджанської Республіки [10], п. 3 ч. 1 ст. 340 КПК Республіки Таджикистан [11], п. 3 ч. 2 ст. 34 КПК Туркменістану [12],

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 83 «Підстави для реабілітації» КПК Республіки Узбекистан підозрюваний, обвинувачений чи підсудний визнається невинним і підлягає реабілітації, якщо він непричетний до вчинення злочину [13].

Дещо по-іншому вирішується дане питання й за ч. 2 ст. 36 КПК Республіки Вірменія, згідно якої кримінальне переслідування, а також провадження у справі підлягають припиненню в результаті недоведеності участі обвинуваченого

у вчиненні злочину, якщо вичерпані всі можливості отримання нових доказів [14]; ч. 3 ст. 82 КПК Грузії - для визнання особи винною за обвинувальним вироком необхідна сукупність доказів, яка узгоджується між собою і не викликає розумних сумнівів [15]; ч. 2 ст. 35 КПК Республіки Казахстан - провадження по справі припиняється при доведеності відсутності події чи складу злочину, якщо всі можливості збирання додаткових доказів вже вичерпані [16].

Процедурні кодекси інших країн пострадянського простору, як бачимо, практично уникають вирішення зазначеного питання, усвідомлюючи, мабуть, те, що пряма вказівка на необхідність виправдання особи, вина якої у вчиненні злочину не доведена не є достатньо обґрунтованою, але й альтернативних шляхів вирішення даного питання законодавці та вчені цих країн поки-що не вбачають.

Саме тому особливу наукову актуальність набуває й необхідність встановлення об'єктивної істини як у кримінальному, так й в будь-якому іншому виді судочинства.

Тому у разі недоведеності як винуватості, так і невинуватості переслідуваної особи (що часто виникає у результаті навмисних діянь переслідуваної особи та його адвоката із «розвалу кримінальної справи») фактично має місце недостатня (невизначена) сукупність доказів, яка не може обумовити появу визначеного правового статусу суб'єктів кримінального судочинства.

У цьому випадку і повинно ухвалюватися відповідно такій антиделіктній ситуації невизначене процесуальне рішення – визнання переслідуваної особи причетним та постанову нейтрального вироку, що не дає права переслідуваній особі пред'явити позов до держави (фактично – до законотворчих органів платників податків) про відшкодування матеріальної та моральної шкоди у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності та з іншими пов'язаними з цим його обмеженнями. Будь-яких інших обмежень правового статусу причетного, у т. ч. судимості, не повинно наступати [7, с. 54].

І власне тому у випадку недоведеності вини переслідуваної особи неможна посилається на відображення формальних логічних законів суперечності та виключеного третього [2, с. 164], відповідно до яких два судження, в одному з яких щось стверджується, а в другому те саме, в той же час і в тому ж відношенні заперечується, не

можуть бути одночасно істинними; із двох суперечливих тверджень одне неодмінно є істинним, друге – хибним, а третього і бути не може.

Отже, у разі, якщо сторона обвинувачення не спростує (шляхом кримінального процесуального доказування) усі доводи сторони захисту і таким чином не усуне можливі сумніви в обґрунтованості та достовірності власних висновків, презумпція невинуватості вважається неспростованою і відповідно зберігає свою дію. І у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений не доказує належність та допустимість виправдувального доказу, то це логічно повинно означати тільки те, що це питання залишається відкритим (зокрема, для остаточного вирішення його судом), а, значить, в суді має також бути доведена невинуватість особи або має бути постановлено у такій невизначеній судовій ситуації й невизначене остаточне судове рішення - нейтральний вирок із визнанням переслідуваної особи причетним.

Тому підтримуючи твердження М. Г. Мамки про те, що у світовій історії юриспруденції це правило бере витоки з римського права, зокрема з положення «Indubiorprogeo», що в перекладі означає «маючи сумніви, утримайся» [2, с. 164], не можна погодитися й з тим, що на початку 20-го ст. деякі вчені стверджували про те, що у кримінальному судочинстві достовірне знання у багатьох випадках не досягне, а його досягнення і не завжди є обов'язковим; для того, щоб визнати обвинуваченого винним, достатньо встановити «максимальну імовірність» його вини [17, с. 66–68].

Остаточне визначене судове рішення – як обвинувальний, так й виправдувальний вирок, має бути основане на визначеній судовій ситуації – наявності у судді сформованого на підставі значимих, достовірних та доброякісних доказах, а також ще на достатній та узгодженій їхній сукупності внутрішнього переконання відповідно про винуватість чи невинуватість переслідуваної особи. І якщо такого переконання немає, в т. ч. й щодо невинуватості переслідуваної особи, то можливе лише відповідне невизначене остаточне судове рішення – нейтральний вирок із визнанням переслідуваної особи причетним [7, с. 52-54, 183].

Тому очевидно є архаїчність на фоні положень викладеної нової доктрини нейтрального вироку та причетної особи вимог ч. 3 ст. 62 Конституції України [8] та ч. 4 ст. 17 КПК України [1], що зобов'язують всі сумніви при винесенні остаточного процесуального рішення по справі тлумачити на користь переслідуваної особи і що ніяк не означає необхідності їх тлумачити й на користь потерпілого, а має зумовлювати обов'язок постановляти й відповідне невизначене остаточне процесуальне рішення – нейтральний вирок.

Власне тому неможна погодитися з тими авторами, які й у цій ситуації продовжують підтримувати викладений хибний конституційний та процесуальний підхід. Наприклад, Г.М. Мамка, приділивши даному положенню достатньо значне місце у спеціальній докторській дисертації, все ж таки й через десять років доходить, незважаючи на багаторічне існування викладених інноваційних підходів, хибного висновку про необхідність підтримання очевидно помилкового традиційного підходу і вказаної законодавчої позиції, підкресливши, що: «у випадках, коли об'єктивно зібрати докази, достатні для висновку про наявність чи відсутності вини особи у вчиненні злочину, неможливо, в силу дії презумпції невинуватості обвинувачений має бути виправданий, а якщо такі сумніви виникли ще на стадії досудового розслідування – кримінальне провадження має бути закрито у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати» [2, с. 161-168].

На користь цього не може бути приведена й позиція І.В. Рогатюк, який вказує, що подолання сумнівів або ж їх перемога є підставою для винесення об'єктивних рішень під час здійснення кримінальної процесуальної діяльності [18, с. 102]. Такий підхід має бути застосований у контексті остаточних процесуальних рішень у контексті дотримання правового статусу як переслідуваної особи, так і потерпілого.

Перехід від сумнівів до впевненості, від припущень до обґрунтованих категоричних висновків, від імовірності до достовірності є характерним для пізнавальної практики загалом і для дослідження обставин кримінального провадження зокрема. Перехід від імовірного

знання до достовірного у кримінальному процесі – достатньо складний шлях.

Однак, треба мати на увазі, що прийняття визначених процесуальних рішень на підставі ймовірності можливе лише у контексті проміжних процесуальних рішень, що, незважаючи на це, має тлумачитися на користь суб'єкта владних повноважень та потерпілого за умов відповідності повноважень суб'єкта владних повноважень нерозривній єдності таких базисних юридичних властивостей, як їх необхідності, достатності, гуманності, професійності та збалансованості.

При прийнятті ж остаточного процесуального рішення таке рішення має відповідати тій судовій ситуації, яка склалася на цей момент. Визначена судова ситуація, тобто коли є достатня та узгоджена сукупність значимих, достовірних та доброякісних доказів, що свідчить про винуватість чи невинуватість переслідуваної особи, обумовлює обов'язок судді чи колегії суддів постановити відповідно обвинувальний та виправдувальний вирок, а невизначена судова ситуація, тобто за відсутності такої сукупності власне таких доказів, – відповідне невизначене остаточне судове рішення, тобто нейтральний вирок із наданням переслідуваній особі такого процесуального статусу, як «причетний» [7, с. 52-54].

Висновки та пропозиції щодо подальших розробок у даному напрямку. Невизначеною антиделіктною ситуацією як така, коли на час необхідності прийняття остаточного судового рішення відсутня достатня та узгоджена сукупність значимих, достовірних та доброякісних доказів, що може сформувати у судді внутрішнє переконання про винуватість чи про невинуватість переслідуваної особи. У невизначеній антиделіктній ситуації має бути прийняте й відповідне невизначене остаточне судове рішення – нейтральний вирок, із визнанням переслідуваної особи причетним, що відрізняє його від виправданого лише відсутністю права на відшкодування збитків з притягнення його до кримінальної відповідальності.

Акцентована увага на тому, що існуюча законодавча позиція та відповідні їй традиційні наукові підходи із виправдання переслідуваної особи у разі недоведеності її вини є юридично

некомпетентними. Як для обвинувального, так й виправдувального вироку має бути наявна достатня та узгоджена сукупність значимих, достовірних та доброякісних доказів, що формує у судді впевнене внутрішнє переконання відповідно у винуватості чи у невинуватості особи. На припущеннях не може ґрунтуватися не лише обвинувальний вирок, а й виправдувальний вирок.

Прийняття визначених процесуальних рішень на підставі ймовірності можливе лише у контексті прийняття проміжних судових процесуальних та інших антиделіктних рішень, коли всі сумніви мають тлумачитися на користь не переслідуваної особи, а суб'єкта владних повноважень та потерпілого за умов відповідності повноважень суб'єкта владних повноважень нерозривній єдності таких базисних юридичних властивостей, як їх

необхідності, достатності, гуманності, професійності та збалансованості.

Запропонований Ю.О. Ланцедовою викладений варіант розуміння принципу невинуватості особи, що у повній мірі підтримано Н.А. Яцевич, не претендує на завершеність вирішення відповідних проблем. Даний інноваційний підхід складає лише належну доктринальну, законодавчу та іншу прикладну основу для розробки у процесі широкої коректної наукової дискусії загальновизнаного варіанту вирішення відповідних проблем доказування у кримінальному судочинстві.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 440-IX від 14 січ. 2020 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
2. Мамка Г. М. Засади кримінального провадження: наукові та правові основи: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Ун-т держ. фіскальної служби України. Ірпінь, 2019. 466 с.
3. Case of Minelli v. Switzerland. Application no. 8660/79. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57540>.
4. Case of Sekanina v. Austria. Application no. 13126/87. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57842>.
5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Грабчук проти України» від 21 вер. 2006 р. (заява № 8599/02). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_118.
6. Кириченко С. А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві; генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 221 с.
7. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJlJk2uz9PF3B80QPOIIy/view>.
8. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
9. Кримінально-процесуальний кодекс України: закон УРСР від 28 груд. 1960 р. № 1001-05. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-05>.
10. Уголовно-процесуальний кодекс Азербайджанской Республики: закон Азербайджанской Республики от 14 июл. 2000 г. № 907-IQ, с изм. согласно закона АР от 2 мая 2017 г. № 665-VQD. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=11597.
11. Уголовно-процесуальний кодекс Республики Таджикистан: закон Республики Таджикистан от 3 дек. 2009 г. № 564. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304#pos=100;-179.
12. Уголовно-процесуальний кодекс Туркменистана: закон Туркменистана от 18 апр. 2009 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31344376#pos=0;200.

13. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: закон Республики Узбекистан от 22 сент. 1994 г. № 2013-XII, с изм. согласно закона РУ от 14 сент. 2017 г. № ЗРУ-446. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1013.

14. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения: закон Республики Армения от 1 сент. 1998 г. № ЗР-248, с изм. согласно закона РА от 7 июля. 2016 г. № ЗР-111. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=7460.

15. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии: закон Грузии от 9 окт. 2009 г. № 1772-Пс. URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_-09_10_2009.pdf.

16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: закон РК от 4 июля. 2014 г. № 231-V, с изм. согласно закона РК от 11 июля. 2017 г. № 91-VI. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=1;-107.

17. Тадевосян В. С. К вопросу об установлении материальной истины в уголовном процессе. *Советское государство и право*. 1948. № 6. С. 66–68.

18. Рогатюк І. В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: монографія. Київ: Атіка, 2007. 160 с.

References:

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 440-IX vid 14 sich. 2020 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

2. Mamka H. M. *Zasady kryminalnoho provadzhennia: naukovy ta pravovy osnovy: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.09. Un-t derzh. fiskalnoi sluzhby Ukrainy*. Irpin, 2019. 466 s.

3. Case of Minelli v. Switzerland. Application no. 8660/79. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57540>.

4. Case of Sekanina v. Austria. Application no. 13126/87. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57842>.

5. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “Hrabchuk proty Ukrainy” vid 21 ver. 2006 r. (zaiava № 8599/02). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_118.

6. Kyrychenko S. A. *Sutnist i klasyfikatsiia dokaziv ta yikh dzherel u kryminalnomu sudochynstvi; geneza i mozhlyvosti udoskonalennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Klasychnyi pryvatnyi universytet. Zaporizhzhia*, 2009. 221 s.

7. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O. *Osnovy roboty z dzherelamy antydeliktnykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A.*, 2019. 92 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJIJk2uz9PF3B80QPOIIy/view>.

8. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

9. Kryminalno-protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon URSR vid 28 hrud. 1960 r. № 1001-05. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-05>.

10. Uholovno-protsessualnyi kodeks Azerbaidzhanskoi Respublyky: zakon Azerbaidzhanskoi Respublyky ot 14 yiul. 2000 h. № 907-IQ, s yzm. sohlasno zakona AR ot 2 maia 2017 h. № 665-VQD. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=11597.

11. Uholovno-protsessualniy kodeks Respublyky Tadzhikystan: zakon Respublyky Tadzhikystan ot 3 dek. 2009 h. № 564. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304#pos=100;-179.

12. Uholovno-protsessualniy kodeks Turkmenystana: zakon Turkmenystana ot 18 apr. 2009 h. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31344376#pos=0;200.

13. Uholovno-protsessualniy kodeks Respublyky Uzbekystan: zakon Respublyky Uzbekystan ot 22 sent. 1994 h. № 2013-XII, s yzm. sohlasno zakona RU ot 14 sent. 2017 h. № ZRU-446. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1013.

14. Uholovno-protseessualniy kodeks Respublyky Armenyia: zakon Respublyky Armenyia ot 1 sent. 1998 h. № ZR-248, s yzm. sohlasno zakona RA ot 7 yiul. 2016 h. № ZR-111. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7460.

15. Uholovno-protseessualniy kodeks Hruzyy: zakon Hruzyy ot 9 okt. 2009 h. № 1772-IIc. URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_-09_10_2009.pdf.

16. Uholovno-protseessualniy kodeks Respublyky Kazakhstan: zakon RK ot 4 yiul. 2014 h. № 231-V, s yzm. sohlasno zakona RK ot 11 yiul. 2017 h. № 91-VI. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=1;-107.

17. Tadevosian V. S. K voprosu ob ustanovlenyyu materyalnoi ystyni v uholovnom protsesse. *Sovetskoe gosudarstvo y pravo*. 1948. № 6. S. 66–68.

18. Rohatiuk I. V. Obvynuvachennia u kryminalnomu protsesi Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: Atika, 2007. 160 s.